

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Beato de San Andrés de Arroyo

[Anónimo](#)

Nº inventario: 323 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 1220

Siglo: primera mitad del s.XIII

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 44 x 30,5 cm

Materia: [Pergamino](#), [Tinta](#)

Técnica: [Iluminación](#)

Iconografía / Tema: [Apocalipsis](#)

Procedencia: [Monasterio de Santa María y San Andrés](#) (San Andrés de Arroyo, España)

Emplazamiento actual: [Bibliothèque Nationale de Francia](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: NAL 2290

Inscripciones

Conventus Sancti Andree de R.

Historia del objeto

El Beato de San Andrés de Arroyo se confeccionó en torno al año 1220 para el Monasterio de Santa María y San Andrés (San Andrés de Arroyo, Palencia), algo que se ha deducido a raíz de la inscripción del folio 167r: "Conventus Sancti Andree de R". Se cree que pudo ser realizado en el *scriptorium* del Monasterio de San Pedro de Cardeña debido a las similitudes que posee con el [Beato de San Pedro de Cardeña](#) -disperso entre el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el Museo Diocesano de Gerona, la Colección Heredia-Spínola de Madrid y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Se desconoce quién encargó el manuscrito, pero es posible que fuese una donación de Fernando III (1199-1252) al monasterio. Así pues, el volumen estuvo en el monasterio desde el primer tercio del siglo XIII. Sin embargo, como consecuencia de la desamortización de Mendizábal, el beato salió del Monasterio de Santa María y San Andrés en 1836 (Yarza, 1998). Algunas páginas del manuscrito fueron arrancadas y vendidas por separado. Recientemente se ha localizado uno de estos folios en la colección de Bernard H. Breslauer de Nueva York. No obstante, el grueso del beato se encuentra en la actualidad en la Biblioteca Nacional de Francia, quienes se lo compraron en 1882 al señor Toca, quien vivía en el número 2 de la rue du

Faubourg Poissonnière (París).

Descripción

El Beato de San Andrés consta de 167 folios. Posee 69 iluminaciones de distintos tamaños, algunas de ellas a página completa, como los folios 13r y 13v-14r. Algunos folios fueron arrancados. En sus iluminaciones destaca la ornamentación en oro, plata y lapislázuli. Aparecen representados los distintos estratos sociales: campesinos, artesanos, clérigos, caballeros y reyes (Miranda, 1998).

Ubicaciones

- ca. 1882

BIBLIOTECA

[Bibliothèque Nationale de Francia, París \(Francia\)](#)

- último cuarto del s.XIX - ca. 1882

COLECCIÓN PRIVADA

[Sr. Toca, París \(Francia\)](#)

- primera mitad del s.XIII - ca. 1836

MONASTERIO

[Monasterio de Santa María y San Andrés, San Andrés de Arroyo \(España\)](#)

Bibliografía

- AVRIL, François; ANIEL, Jean-Pierre; MENTRÉ, Mireille; SAULNIER, Alix y ZALUSKA, Yolanda (1982): *Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique*, Bibliothèque Nationale, París.
- MIRANDA, Carlos (1998): "Estudio iconográfico", en Beato de Liébana. Códice del Monasterio Cisterciense de San Andrés de Arroyo, Moleiro, Barcelona.
- YARZA LUACES, Joaquín (1998): *Beato de Liébana. Manuscritos iluminados*, M. Moleiro Editor, Barcelona.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Beatus of San Andrés de Arroyo

[Anónimo](#)

Inventory number: 323 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: ca. 1220

Century: First half of the 13th c.

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 17,32 x 12 in

Material: [Parchment](#), [Ink](#)

Technique: [Illumination](#)

Iconography / Theme: [Apocalipsis](#)

Provenance:[Monastery of Santa María and San Andrés](#) (San Andrés de Arroyo, Spain)

Current location:[National Library of France](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: NAL 2290

Inscriptions

Conventus Sancti Andree de R.

Object History

The Beatus of San Andrés de Arroyo was made around 1220 for the Monastery of Santa María y San Andrés (San Andrés de Arroyo, Palencia), something that has been deduced from the inscription on folio 167r: "Conventus Sancti Andree de R". It is believed that it may have been made in the *scriptorium* of the Monastery of San Pedro de Cardeña due to the similarities it has with the [Beato de San Pedro de Cardeña](#) -dispersed among the National Archaeological Museum of Madrid, the Diocesan Museum of Gerona, the Heredia-Spínola Collection of Madrid and the Metropolitan Museum of Art in New York.

It is not known who commissioned the manuscript, but it is possible that it was a donation from Ferdinand III (1199-1252) to the monastery. Thus, the volume was in the monastery from the first third of the 13th century. However, as a consequence of the disentanglement of Mendizábal, the beato left the Monastery of Santa María y San Andrés in 1836 (Yarza, 1998). Some pages of the manuscript were torn out and sold separately. Recently one of these folios has been located in the collection of Bernard H. Breslauer in New York. However, the bulk of the beato is now in the National Library of France, who bought it in 1882 from Mr. Toca, who lived at number 2, rue du Faubourg Poissonnière (Paris).

Description

The Beato de San Andrés consists of 167 folios. It has 69 illuminations of different sizes, some of them full-page, such as folios 13r and 13v-14r. Some folios were torn out. In its illuminations the ornamentation in gold, silver and lapis lazuli stands out. The different social strata are represented: peasants, artisans, clerics, knights and kings (Miranda, 1998).

Locations

- **ca. 1882**

LIBRARY

[National Library of France, Paris \(France\)](#)

- **Last quarter of the XIX - ca. 1882**

PRIVATE COLLECTION

[Sir Toca, Paris \(France\)](#)

- **First half of the XIII - ca. 1836**

MONASTERY

[Monastery of Santa María and San Andrés, San Andrés de Arroyo \(Spain\)](#)

Bibliography

- AVRIL, François; ANIEL, Jean-Pierre; MENTRÉ, Mireille; SAULNIER, Alix y ZALUSKA, Yolanda (1982): *Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique*, Bibliothèque Nationale, Paris.
- MIRANDA, Carlos (1998): "Estudio iconográfico", en Beato de Liébana. Códice del Monasterio Cisterciense de San Andrés de Arroyo , Moleiro, Barcelona.

- YARZA LUACES, Joaquín (1998): *Beato de Liébana. Manuscritos iluminados*, M. Moleiro Editor, Barcelona.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

de his paruis gñis: mlti seges surre
ant. hãc ecclia credim' & tenem' & q' sup
cuãgizante qm ista n' aam' s; anadyena
i p'p'iu' est manana. i. p'dito i arucaj dñi.

Et quo facili' hęc seminis gña p
agru' hui' mudi que p'p'e laborave
runt. & h'j merent. seminat' fuer'
subiecte formule pietã demonstrat.

